

UMUMTA'LIM MAKTABLARI O'QUVCHILARIDA DARS DAN TASHQARI ISHLAR JARAYONIDA IJROCHILIK KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Davlatbek Muhammadiyev

“Musiqqa ta'limi va san'at” yo'nalishi 1-kurs magistranti
Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti

Trigulova A. X.

Ilmiy rahbar: Nizomiy nomidagi O'zbekiston
Milliy pedagogika universiteti professori
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19017090>

Annotatsiya: Maqolada umumta'lim maktablari o'quvchilarida darsdan tashqari mashg'ulotlar jarayonida ijro qobiliyatlarini rivojlantirish muammosi ko'rib chiqiladi. Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlar maktab o'quvchilarining musiqiy-ijrochilik ko'nikmalari, ijodiy mustaqilligi va sahna madaniyatini rivojlantirishni ta'minlaydigan yaxlit, tizimli tashkil etilgan pedagogik muhit sifatida qaraladi.

Tayanch iboralar: auditoriyadan tashqari ishlar, ijrochilik ko'nikmalari, musiqiy ta'lim, umumta'lim maktabi, ta'limning shakl va metodlari.

Kirish.

Umumiy o'rta ta'lim tizimini modernizatsiyalash sharoitida barkamol shaxsni shakllantirishga yo'naltirilgan o'quvchilarni badiiy-estetik tarbiyalashning roli ortib bormoqda [1]. Bu jarayonda musiqiy-ijrochilik faoliyati alohida o'rin egallaydi, chunki u maktab o'quvchilarining hissiy sohasini, badiiy didini, musiqiy tafakkurini va ijodiy salohiyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Umumta'lim maktablari o'quvchilarida auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarda ijrochilik ko'nikmalarini shakllantirish jarayonini yaxlit va ko'p qirrali ko'rib chiqish tizimli, faoliyatli, shaxsga yo'naltirilgan va kompetensiyaviy yondashuvlar natijasida amalga oshiriladi. Tizimli yondashuv auditoriyadan tashqari ishlarni musiqiy-ijrochilik faoliyatining maqsadlari, mazmuni, shakllari, usullari va natijalarining o'zaro bog'liq majmui sifatida ko'rib chiqish imkonini beradi. Faoliyatli yondashuv tadqiqotni ko'nikma va malakalarni rivojlantirishning asosiy omili sifatida o'quvchilarni amaliy ijrochilik faoliyatiga faol jalb etishga yo'naltiradi.

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv maktab o'quvchilarining individual xususiyatlari, musiqiy tayyorgarlik darajasi va ijodiy imkoniyatlarini hisobga olishni ta'minlaydi, kompetensiyaviy yondashuv esa barqaror ijrochilik, kommunikativ va badiiy-ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan. Tadqiqotda musiqa ijrochiligini o'quvchilarni musiqa madaniyati qadriyatlarini bilan tanishtirish shakli sifatida ko'rib chiquvchi madaniyatshunoslik yondashuvi qoidalari ham qo'llanilgan.

Umumiy o'rta ta'lim maktabida auditoriyadan tashqari ishlar majburiy o'quv mashg'ulotlaridan tashqarida amalga oshiriladigan va maktabning ta'lim-tarbiya imkoniyatlarini kengaytirishga yo'naltirilgan maqsadli tashkil etilgan pedagogik faoliyatdir. Ilmiy tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, auditoriyadan tashqari mashg'ulotlar ta'lim muhitining muhim tarkibiy qismi bo'lib, o'quvchilarning bilish faolligi, barqaror motivatsiyasi va ijodiy mustaqilligini shakllantirishga yordam beradi. Musiqqa ta'limida auditoriyadan tashqari ishlar bir qator asosiy vazifalarni bajaradi: rivojlantiruvchi (musiqiy va ijrochilik qobiliyatlarini rivojlantirish), kompensator (o'quv vaqti yetishmovchiligini to'ldirish), motivatsion (musiqqa

san'atiga qiziqishni shakllantirish) va ijtimoiylashtiruvchi (jamoaviy o'zaro ta'sir va sahna madaniyatini rivojlantirish).

Auditoriyadan tashqari ishning xususiyati uning moslashuvchanligi va o'zgaruvchanligi bo'lib, bu pedagogga ijrochilik faoliyatini tashkil etishning turli shakllardan foydalanish, o'quvchilarning qobiliyatlari va qiziqishlarini hisobga olgan holda ularning individual ta'lim yo'nalishlarini tuzish imkonini beradi.

Umumiy o'rta ta'lim maktabi ijrochilik amaliyotida auditoriyadan tashqari ish shakllari xilma-xilligi bilan ajralib turadi va o'quvchilarning ijrochilik ko'nikmalarini tizimli rivojlantirish uchun sharoit yaratishga qaratilgan. Eng samarali shakllarga musiqa to'garaklari va studiyalari, maktab ansambllari, yakkaxon ijrochilik, konsert va festival faoliyati, tanlovlar va ijodiy loyihalarda ishtirok etish kiradi.

Musiqa to'garaklari va studiyalari mashg'ulotlarning muntazamligini va ijrochilik ko'nikmalarining izchil o'zlashtirilishini ta'minlaydi, o'quvchilarning ijro intizomi va mas'uliyatini shakllantiradi [8]. Ansambl musiqasi ritm tuyg'usi, musiqiy eshitish, muvofiqlashtirish va jamoaviy o'zaro ta'sir ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi, yakkaxon ijrochilik esa maktab o'quvchilarining individual badiiy uslubi va sahna barqarorligini shakllantirishga qaratilgan.

Konsert faoliyati va ijodiy tanlovlarda ishtirok etish sahna tajribasini egallash, hissiy barqarorlik va o'z ijrochilik imkoniyatlariga ishonchni rivojlantirish, shuningdek, omma oldida chiqish madaniyatini shakllantirishning muhim vositasi hisoblanadi. Auditoriyadan tashqari ishlarda ijrochilik ko'nikmalarini shakllantirish metodlari ta'limning reproduktiv va ijodiy usullarini uyg'unlashtirishga asoslanadi. Amaliy mashqlar metodi, ko'rsatish va taqlid qilish metodi, tahliliy-talqin qilish metodi, muammoli-ijodiy topshiriqlar, loyiha metodi eng samarali metodlar sirasiga kiradi.

Amaliy mashqlar uslubi ijrochilikning texnik tomonini rivojlantirishga qaratilgan bo'lsa, tahliliy-talqin uslubi musiqiy asarni mazmunli o'zlashtirishga, uning badiiy obrazi va uslubiy xususiyatlarini tushunishga yordam beradi. Loyiha metodi va ijodiy topshiriqlar o'quvchilarning mustaqil faoliyatini rag'batlantiradi, ularning talqin qilish tafakkurini va badiiy ifodalash qobiliyatini rivojlantiradi.

O'quvchilarga o'z ijrochilik faoliyatini tahlil qilish, erishilgan natijalarni anglash va yanada takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlash imkonini beruvchi refleksiya va o'z-o'zini baholash usullari muhim o'rin tutadi.

Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarda ijrochilik ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik shart-sharoitlar majmuiga rioya qilinganda samarali bo'ladi. Mashg'ulotlarni tashkil etishning tizimliliigi va bosqichma-bosqichligi, ijrochilik amaliyotining turli shakllarini birlashtirish, ta'limni individuallashtirish, qulay ijodiy muhitni yaratish shular jumlasidandir.

Pedagogning kasbiy kompetentligi, jumladan, metodik tayyorgarligi, zamonaviy ta'lim texnologiyalarini egallaganligi, auditoriyadan tashqari faoliyatni pedagogik loyihalashtirish qobiliyati alohida o'rin tutadi. O'quvchilarning ijodiy tashabbusini qo'llab-quvvatlash va muvaffaqiyat vaziyatini yaratish musiqiy-ijrochilik faoliyatiga barqaror motivatsiyani shakllantirishga yordam beradi.

Xulosa. Auditoriyadan tashqari ishlar umumta'lim maktablari o'quvchilarida ijrochilik ko'nikmalarini shakllantirishning samarali va pedagogik jihatdan asoslangan vositasidir. Uning

maqsadli va tizimli tashkil etilishi maktab o'quvchilarining musiqiy qobiliyati, ijodiy mustaqilligi, sahna madaniyati va musiqa san'atiga bo'lgan barqaror qiziqishini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Академия, 2018.
2. Абдурахманов А. Муסיқа таълими методикаси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2021.
3. Давронов Ш.Ш. Муסיқа педагогикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 2017.
4. Саидова М.Ш. Музыкальное воспитание школьников. – Ташкент: Ўқитувчи, 2018.
5. Каримова Г.К. Основы музыкально-исполнительской подготовки. – Ташкент: Фан, 2020.
6. Юнусова Д.Р. Внеаудиторная деятельность в системе общего образования. – Ташкент: Университет, 2019.
7. Холматова Н.Б. Ижрочилик махорати асослари. – Тошкент: Фан ва технологиялар, 2020.
8. Ражабов О.Р. Ансамбль ижроси назарияси ва амалиёти. – Самарқанд: СамДУ нашри, 2019.
9. Trigulova A. X. Formation of artistic and imaginative thinking among pedagogical university students in the process of studying program works by uzbek composers in piano lessons. *The Bioscan*, 20(4), 611–620. 2025.
10. Trigulova A. X. The Importance of the Course “History and Theory of Musical Studies” in the Professional Training of Masters of Faculties of Musical Culture of Pedagogical Universities. *The Bioscan*, (Special Issue-1), Retrieved from 19(2): S.I (1), 2024
11. Abduganiyeva, S., & Trigulova, A. K. (2025). Methodology For Developing Skills Of Artistically Figurative Performance Of Polyphonic Works In Schools Of Music And Arts. *B International Bulletin Of Applied Science And Technology* (Т. 5, Выпуск 3, сс. 134–137).